

“ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯСИ – ИНСОН ҚАДРИНИ УЛУГЛАШ ВА ФАРОВОН ҲАЁТИМИЗ КАФОЛАТИ”

Иззатбек Бекназаров

Тошкент давлат транспорт университети талабаси

Илмий раҳбар: Тошкент давлат транспорт университети дотсенти Инагамова
Мафура Мухтархановна

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси Конституциясида инсон ҳуқуқлари ва эркинликларининг ҳуқуқий кафолатлари, фуқароларнинг шахсий, сиёсий, иқтисодий ҳуқуқлари, жамият ҳаётида фуқароларнинг орни, улар учун яратилган шартшароитлар келтирилиб отилган.

Калит сазлар: Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, ҳуқуқий давлат, фуқаро, шахсий ва сиёсий ҳуқуқ, қарор, модда, демократия, тенг ҳуқуқлик

Мустақиллик йиллари жараёнининг тезкорлиги, воқеа ва ҳодисаларнинг шиддатли ривожланишига, инсон тақдирига булган муносабаатларнинг ўзгаришига олиб келди. Бир пиёла чойни оила даврасида, ширин суҳбат чоғида ичар эканмиз, албатта, шу тотли онлар, фаровон турмуш, қалбимиз хотиржамлиги учун шукрона айтамыз. Бу бебаҳо неъматларни бизга мустақиллик, истиклол берди. Асосий Қонунимиз – Ўзбекистон Республикаси Конституцияси эса бахтимиз, инсон қадрини улуглаш, эркин ва фаровон ҳаётимиз кафолати бўлиб ҳисобланади. Бош Қомусимиз юртимиз осойишталиги, халқимизнинг эркин ва фаровон ҳаётининг мустаҳкам ҳуқуқий асоси - пойдевори бўлиб хизмат қилаётир.¹ Зеро, Конституциямиз орқали бизга билим олиш, эркин касб танлаш, малакали тиббий хизматдан фойдаланиш, орзу – истакларимиз рўйёбини кўриш каби беқиёс ҳуқуқлар берди. Кўп асрлик тарихий тажриба шундан дарак берадики, жамиятнинг асосий бойлиги – инсон. Узоқ асрлар давомида башарият минг – минглаб қоидалар, низомлардан жамият учун асосийларини ва ўта муҳимларини танлаб олди. Айнан шу қоидалар Конституциямиз яратилишига пойдевор болди. Бу эса ўз навбатида фаровон ҳаётнинг асосидир. Конституцияда баён этилган тушунчалар шу қадар

¹ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi: // O'zbekiston Respublikasi qonuni. O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahri 01.05.2023 19-modda Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son.

аҳамиятлики, ҳеч бир одам уларсиз яшай олмайди. Негаки инсоннинг ҳар куни дуч келадиган муаммоларни ҳал этишга қаратилган фаолияти кўпинча мамлакат асосий қонунига киритилган қоидалар ва моддаларга боғлиқдир. Бу соҳада Конституция халқнинг манфаатларига, барча жабҳаларни эркинлаштиришга ҳамда унинг фаровон ҳаётига пойдевор бўлиб хизмат қиладиган қонунларни қабул қилиши зарур. Шу билан бир қаторда бу борада талайгина ислоҳотлар қилинди. Негаки, ҳаётнинг ўзи давр талабларига жавоб бераолмайдиган қонун ҳужжатларини бекор қилиб, шу билан бир қаторда Конституция ва қонунларга ўзгартиришлар киритиб, уни янада такомиллаштиришни талаб этмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг 2022 йилни “Инсон қадрини улуг‘лаш ва фаол маҳалла йили” деб номланишининг ўзиёқ инсон ҳуқуқ ва эркинликларини, унинг қадр - қимматининг нақадар юксак даражада улуг‘ланишини кўрсатиб турибди. Юқорида қайта – қайта таъкидлаганимиздек, конституция эркин ва фаровон ҳаётнинг кафолатидир. Қомусимиз болса, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, унинг ҳаёти, қадр – қиммати учун яратилган. Мамлакатнинг ҳаётида юз берган ўзгаришларни мулоҳаза қилар эканмиз истиқлолнинг ҳаётбахш заминидан юртимизда инсон қадрининг улуг‘ланишини, айниқса, биз ёшларга кенг имкониятлар яратилаётганигини ҳамда барча ислоҳотлар инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашга ҳамда унинг қадрини улуг‘лашга қаратилганлигининг гувоҳи бўламиз.

Соҳибқирон Амир Темур бобомизнинг “қазрда қонун ҳукмронлик қилса, ўша ерда эркинлик бўлади, деган о.,гитида катта ҳикмат бор. ²Бу ҳикмат ҳозирги вақтда ҳам ўзига хос маъно касб этмоқда. Президентимиз айтганидек, “адолат ва ҳақиқат ғояси ижтимоий ҳаётимизнинг барча жабҳаларини қамраб олмоғи лозим. Адолат ва ҳақиқат ғояси қонунчилик фаолиятимизнинг бош ёъналиши бўлмоғи шарт”. Албатта, адолатли ва эркин жамият куриш учун қонунга таянамиз ва қонун устуворлигига эришишимиз лозим. Чунки, ҳар қандай давлатнинг қудратли ва мустаҳкам бўлиши, халқнинг тинч ва фаровон ҳаёти, ҳуқуқ ва эркинликлари, қадр - қиммати қонунларнинг устуворлигига ҳамда Конституциянинг фаровон ҳаёт асоси, яъни, пойдеворига боғлиқдир. Одамларнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини шакллантиришда инсонларга ўзларининг ҳуқуқ ва эркинликларини, бурчларини, ўзлари яшаб турган жойда ўрнатилган қонунларга, асосан, уларнинг шахсий ва фуқаролик ҳуқуқ ва эркинлик ҳамда бурчлари кафолатлаб қўйилган асосий қонун Ўзбекистон

² А.Рахимов - “Konstitutsiya inson huquq va erkinliklarining kafolati” “Xalq so’zi” ro’znomasidagi // maqolasi. 09.12.2021 yil. 2- bet.

Республикаси Конституцияси ва унинг нормалари таништирилиши керак. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси – эркин ва фаровон ҳаёт пойдевори замирида яратилиб у жамият таянчи ва юртимиз тараққиётининг ҳуқуқий кафолати, давлатимиз мустақиллигининг ёрқин рамзи, инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг ва қадр – қимматининг, кўп миллатли халқимиз хоҳиш – иродасининг қонуний ифодаси ҳисобланади. Буни Бош Қомусимизнинг биринчи моддасидан то охириги моддасигача инсон ҳуқуқ ва эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш, ватан равнақи ҳамда жамият тараққиётига хизмат қилиб келаётган умумбашарий ғоялар сингдирилганлигидан ҳам кўриш мумкин. Асосий қонунимизда буюк неъматлар орасида энг улуғи “инсон учун “деган ғоя илгари сурилиб, бунда инсон қадрини улуғлаш, унинг эркин камол топиши учун, унинг фаровон ҳаёт пойдеворини яратиш учун зарур шарт – шароитлар яратиш ўз аксини топган. Бошқача қилиб айтганда, “фуқаро – жамият – давлат “ўртасидаги изчил ҳамкорликнинг ҳуқуқий ечими асослаб берилган. Мамлакатимизда давлатни жамиятга, халққа хизмат қилувчи институтга айлантириш, унинг фаолиятини фаровон ҳаётни қонунларга таянган ҳолда қуришга қаттиқ киришган десак хато бўлмайди. Фуқаро – жамият – давлат ўртасидаги ўзаро муносабатнинг оқилона ва адолатли ҳуқуқий ечими Конституциядир. Бизнинг мустақил давлатимизда инсонларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, уларнинг шаъни, қадр – қиммати ҳамда уларнинг фаровон ҳаётининг кафолати доимий ҳаракатдаги механизмга ўхшашлиги кўрсатиб берилган. Конституциямизнинг 20 – моддасида “ҳеч ким суднинг қарорисиз фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларидан маҳрум қилишга ёки уларни чеклаб қўйишга ҳақли эмаслиги белгилаб қўйилганки, бу қоида ҳуқуқбузар ким бўлишидан қаътий назар жавобгарликка тортилиши мумкинлигини билдиради.

Ўзбекистон Президенти инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг кафолатлари ҳақида, “Инсон ҳуқуқлари инсоният пайдо бўлганидан бери турли даражаларда кўпгина олимлар, файласуфларнинг баҳс ҳамда мунозораларига сабаб бўлиб келмоқда.³ Унинг ҳуқуқий манбалари жуда қадим – қадим замонларга бориб тақалади. Ҳозирги бизнинг замонимизда инсон ҳуқуқларига оид қонунчилик 3 босқичга бўлинади. Асосий қонунимиз халқимиз узоқ йиллар орзу қилган миллий мустақиллигимиз ва ривожланиш ёълимиз, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатларини белгилаб беради”, деган эди. Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз кафолати бўлиб ҳисобланар экан, бунинг пойдевори

³ Xaitov Aktam – Oliy Majlis Qonunchilik Palatasi Spikeri o'rinbosari, O'zLider fraksiyasi rahbari – “Konstitutsiya – farovon hayotimiz taraqqiyotining asosiy poydevori” - lider.uz /uz/ ro'znomasi maqolasi bosh sahifa . 09.12.2020 yil. № 1030.

эса айнан қонунчиликнинг 3 босқичига бориб тақалади ҳамда бизнинг давримизга келиб у 3 босқичга бўлиб ўрганилади.

Биринчи босқич 1789 йилда қабул қилинган Инсон ҳуқуқлари Француз Декларациясидан бошланиб, то 1- жаҳон урушигача бўлган даврни ўз ичига олади. Инсон ҳуқуқлари қонунчилиги биринчи босқичда шахс эркинлиги, фуқаролар тенглиги, шахс дахлсизлиги, хусусий мулк ҳамда сайлов ҳуқуқларига оид масалалар асосий ўринни олади. Иккинчи босқичда XX асрнинг биринчи ярмини ўз ичига олиб, унда инсоннинг дам олиш, меҳнат қилиш ҳуқуқлари, ижтимоий ёрдам олиш ҳуқуқи унинг асосий мавзуси бўлган. XX асрнинг 2-ярми инсон ҳуқуқларига оид қонунчиликнинг учинчи босқичибўлиб ҳисобланади. Бу даврда инсон ҳуқуқлари ҳимоясига оид яратилган қонунлар инсон “янги авлод” даври деб номланади. Бу учинчи босқичда ахборот олиш ҳуқуқи, тинч яшаш ҳуқуқи, соф ва тоза атроф муҳитга эга бо,лиш ҳуқуқи қонунчиликнинг марказида туради ва унга катта эътибор қаратилади. Бизнинг Бош Қомусимиз Ўзбекистон Республикаси Конституцияси инсон ҳуқуқ ва эркинликларига оид қонунчилик тизимининг учинчи босқичида яратилган Конституциялар қаторидан ўрин олган. Шу нуктаи назардан қарайдиган болсак, юқорида айтиб ўтилган Инсон ҳуқуқларининг барчаси бизнинг Конституциямизда ўз аксини топган.

Сизларда нега инсон ҳуқуқ ва эркинликларига қайта – қайта мурожаат қилинмоқда, ёки, нима учун фуқароларнинг бурчлари ҳам инсон ҳуқуқлари қаторида тилга олинмоқда, деган савол туғилиши табиий.⁴ Бизнинг фикримизча тўғри. Чунки, фуқаро ўз бурчини бажариш орқали, бошқа фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳам таъминлашда иштирок этади. Бунга оддийгина бир мисол, ёшлар ватан олдидаги йигитлик бурчини бажарар экан, улар Ватанимизни ҳимоя қилади, шу билан бирга бошқа фуқароларнинг тинч яшаш ҳуқуқини таъминлашда иштирок этади.

Биламизки, Конституциямизнинг нормаларидан кўпчилик хабардор. Шунинчунки, Ўзбекистон Республикаси Конституциясида мустақамланган инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг кафолатларини Халқаро бошқа ҳужжатларга қиёслаш орқали очиб беришга ҳаракат қиламиз. Инсон ҳуқуқлари Умумжаҳон Декларацияси 1948 йил 10 декабрда қабул қилинган. Жами 30 моддадан иборат бўлган Инсон Ҳуқуқлари Умумжаҳон Декларациясининг моддаларини ўқир эканмиз улар Ўзбекистон Республикаси Конституциясидаги нормалар билан ўхшашлигига гувоҳ бўламиз. Масалан:

⁴ Inagamova M.M. Konstitutsiyaviy islohatlarda inson-jamiyat davlat masalalarining rivojlanish bosqichlari // “O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi inson qadrini ulug‘lash, erkin va farovon hayotimiz kafolati” mavzusidagi ilmiy amaliy konfrensiyasi. Toshkent. 01.12.2023 yil 59-64 b.

Инсон ҳуқуқлари Умумжаҳон Декларациясининг учинчи моддасида “ Ҳаёр бир инсон яшаш, эркин бўлиш ва шахсий дахлсизлик ҳуқуқларига эгадир. Бизнинг Қомусимизнинг 26- моддаси 2- ярмида “ Ҳеч ким қийноққа солиниши зўравонликка шавқатсиз ёки инсон кадр - қимматини камситувчи бошқа тарздаги тайзиққа дучор этилиши мумкин эмас”. Бундай мисолларни ўнлаб келтириши мумкин. Бундан куришиб турибдики, мамлакатимиз Конституцияси фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари борасида Инсон ҳуқуқлари Умумжаҳон Декларациясининг асосий ғояси ва қоидаларини ўзида акс эттирган. Инсон асли ҳур ва озод яратилган. Барчаси инсон учун, унинг бахт – саодати ҳамда унинг кадр-қиммати учун, бу эса фаровон ҳаётсиз бўлмайди. Ўз манфаати ёълида инсон ҳуқуқ ва эркинликларини оёқости қилиб, паймол қилишга ҳеч ким ҳақли эмас.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 2-боби 13-моддасида “Ўзбекистон Республикасида демократия умуминсоний принципларга асосланади. Унга кўра инсон ҳуқуқ ва эркинлиги, шаъни, кадр- қиммати, унинг ҳаёти ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари олий қадрият ҳисобланади”. Инсон ҳуқуқ ва эркинликлари яна бир маротаба айтиш лозимки, Конституция ва Қонунлар билан ҳимоя қилинади. Биз ана шундай буюк ишлар арафасида турибмиз. Кучли иқтисодиёт барпо этиб, дунёда муносиб ўринни эгаллаш, халқга юксак шароитлар яратиш учун ҳам жуда кўп ишларни биргаликда амалга оширишимиз лозим. Демократик давлат деганда, инсон ҳуқуқлари ва эркинликларининг та’минланиши ва инсон кадр-қимматини улуғлаш тушунилади. Ҳар бир фуқарода конституциявий ҳуқуқ маданиятини, конституциявий онгни ва Асосий қонунга ҳурмат ҳиссини шакллантириш керак. **Бетакрор мустақил юртда барқарор жамиятни ва бардавом таракқиётни таъминлаш – барчамизнинг бош мақсадимиздир.** Бундан яққол кўришиб турибдики, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси – инсон қадрини улуғлаш, эркин ва фаровон ҳаёт кафолатидир.

REFERENCES

1. Инагамова М.М. Сифатли таълим тизимини ривожлантиришнинг баъзи стратегик асослари //Республикаси ИИВ Малака ошириш институти ахборотномаси. Т.– 2023. № 3. 63-70 б.
2. Инагамоёв М.М .Ўзбекистонда аёлларга нисбатан зўравонлик масалалари: муаммолар, ютуқлар ва истиқболлар//International Journal of Intellectual and Cultural Heritage Volume: 3 Issue: 06 | 2023 ISSN: P – 2181-2306, E – 2181-2314. P. 107-112

3. Инагамова М.М., Жўрабоев Н. Ю. . Туркистонлик аёлларнинг сиёсий мақоми//Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. (E)ISSN: 2181-1784 4 (5), May, 2024. Б.78-90
4. Инагамова М.М Оила, никоҳ муносабатларида маҳалла институининг ташкилий-ҳуқуқий жиҳатлари//Yangi O‘zbekiston taraqqiyotida ilm-fan istiqbollari” mavzusidagi davra suhbat materiallari to'plami. – Toshkent. Jamoat xavfsizligi universiteti nashriyoti. 2022. – Б. 48-55
5. Инагамова М.М . Конституциявий ислоҳотларда инсон–жамият– давлат масалаларининг ривожланиш босқичлари//«O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi - inson qadrini ulug'lash, erkin va farovon hayotimiz kafolati» mavzusidagi ilmiy amaliy konfirensiya. – Toshkent. Republican Scientific and Practical Conference. December 1. T.: 2023. Б. 59-64.
6. Инагамова М.М Конституциявий ислоҳотлар – аёл ҳуқуқлари ҳимоясининг гарови// Конституция – тинчлик ва тараққиёт кафолати: Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинган куннинг 27 йиллиги байрамини нишонлаш мақсадида ўтказилган Республика илмий-амалий конференция материаллари (2019 йил 5 декабрь). –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2020. –Б.121-125.
7. Ўзбекистоннинг мақсадли тараққиёт стратегияси уюшган жиноятчилик, экстремизм ва терроризмга қарши курашишнинг ҳуқуқи кафолати//Трансмиллий уюшган жиноятчилик, терроризм ва экстремизмга қарши курашда ички ишлар органларининг роли ҳамда ҳамкорлик йўналишлари: Республика илмий-амалий конференция тўплами / Масъул муҳаррир техника фанлари номзоди, доцент О.Т.Ахмедов. –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Малака ошириш институти, 2023. – Б.5-9.
8. Mirziyoev Shavkat – O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil 1 maydagi “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganligining 60 yilligiga bag’ishlangan tadbirlar dasturi to’g’risida”gi farmoni.
9. Xaitov Aktam – Oliy Majlis Qonunchilik Palatasi Spikeri o’rinbosari, O’zLider fraksiyasi rahbari – “Konstitutsiya – farovon hayotimiz taraqqiyotining asosiy poydevori” - lider.uz /uz/ ro,,znomasi maqolasi bosh sahifa . 09.12.2020 yil. № 1030.
10. A.Rahimov - “Konstitutsiya inson huquq va erkinliklarining kafolati” “Xalq so’zi” ro,,znomasidagi maqolasi. 09.12.2021 yil. 2- bet.
11. Abdikarimova Sayyora – O’z. Oliy Majlis Senati a’zosi – “Konstitutsiya – taraqqiyotimiz va farovonligimiz kafolati” – O’z. Ru. En. Constitution. Uz/uz/pages/, bosh sahifa.

12. “Konstitutsiya – farovon hayotimiz va taraqqiyotning asosiy poydevori”. – O‘z.Res. Oliy Majlis Qonunchilik Palatasi - “Xalq so‘zi” ro‘znomasi, maqola, 24.11.2021 yil № 926. 2- bet.
13. “ Qonun ustivorligi inson huquq va erkinliklari kafolati “ maqolasi.
14. Konstitutsiya farovon hayotimiz va taraqqiyotimizning asosiy poydevori – Xalq so‘zi-24.11.2022 №:1071. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi.
15. Rustambekov Islombek. “Yangi O‘zbekiston – yoshlarda yangi imkoniyatlar” “Yangi O‘zbekiston” ro‘znomasi. 24.08.2022yo yil. № 10163.
16. Дадашева А.А. The role of mass media in the development of civil society in new Uzbekistan // Educational Research in Universal Sciences VOLUME 2.ISSUE 4. 2023. P. 203-207.
17. Дадашева А.А. Янги Ўзбекистонда маҳаллий ижро органлари фаолиятида жамоатчилик назорати// Фалсафа ва ҳуқук. 2022/2. Б-137-138.
18. Дадашева А.А. Давлат хизматини ислоҳ қилиш шароитида ҳокимлар фаолияти устидан жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг асосий йўналишлари// Tashkent State Transport University Google Scholar indexed Prospects for Training International Specialists in the Field of Transport DOI: 10.24412/2181-1385-2022-1 Volume 3 TSTU Conference 1 2022 . Б. 117-122.
19. Дадашева А.А. Жамоатчилик фикри-фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг муҳим омили// Ўзбекистон Республикаси Президент ҳузуридаги давлат бошқаруви академияси. Жамият ва бошқаруви. Тошкент. № 2 (92). 2020. Б-125-129.
20. Дадашева А.А. Маҳаллий ижро ҳокимияти фаолияти устидан жамоатчилик назоратини натижадорлигини оширишнинг илмий-назарий ечимлари// Ҳуқуқий тадқиқотлар журнали. 2-махсус сон. Тошкент. 2020. Б-227-232